

ALPOMISH DOSTONIDA INTERFERENSIYA YO'LI BILAN SHAKLLANGAN FRAZEOLOGIZMLAR

Ahmedov Hakim Yarashevich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7360831>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alpomish dostonidagi frazeologizmlar va ularning semantikasi va ularning o'zaro munosabati, dostonda boshqa tillardan ma'noviy va shakily o'xshashlik asosida qo'llanilgan frazeologik birliklar tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: Qardosh bo'lmagan til interferensiyasi, Doston tilidagi frazeologik birliklar, struktur semantik tahlil.

O'zbek tilshunosligida interferensiya hodisasiga, asosan, tarjima ishlari bilan bog'liq yoki ikki qardosh bo'lmagan tillarning qiyosi masalasiga oid ilmiy tadqiqotlarda fikr-mulohaza yuritilgan. O'zbek tili va u bilan uzoq aloqalarga ega qardosh bo'lmagan til interferensiyasi hamda uning lingvistik xususiyatlari haqida M.Zokirov "Lingvistik interferensiya va uning o'zbek-tojik tilida namoyon bo'lishi" nomli ilmiy tadqiqotida bu masalaga yetarlicha to'xtalib o'tgan. Biroq tilshunosligimizda interferensiya yo'li bilan shakllangan frazeologizmlarning lingvistik tadqiqi talab darajasida emas o'ylaymiz.

Dunyoda boshqa tillar tomonidan fonetik, leksik-semantik, qisman bo'lsa-da, grammatik tuzilishiga ta'sir qilinmagan til bo'lmasa kerak. Ijtimoiy, siyosiy, madaniy aloqalar dastlab til leksikasiga ta'sir qiladi. O'zlashgan til birliklari neologizm sifatida paydo bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan shu xalq nutqining ajralmas qismiga aylanadi. Bu holat o'zbek tilida ham uchraydi. Fors-tojik, arab, xitoy, mo'g'ul tilidan ko'plab leksik birliklar o'zlashgan. Ularning aksariyati nutqimizda hozirgi kunda o'zlashma sifatida qaralmaydi.

Til tarixiga oid manbalarda tillarning o'zaro ta'sirini quyidagicha izohlanadi:

- 1) qarindosh bo'lmagan tillarning o'zaro ta'siri;
- 2) uzoq qarindosh tillarning o'zaro ta'siri;
- 3) yaqin qarindosh tillarning o'zaro ta'siri.

M.A.Borodinaning ta'kidlashicha, bir qarashda qanchalik g'ayrioddiy ko'rinmasin qo'shni qarindosh tillar qo'shni o'zga strukturali tillarga qaraganda til o'zgarishiga kamroq ta'sir qiladi. Ikki har xil sistemadagi tillarning o'zro ta'siri birinchi navbatda, muloqot, o'zaro tushunish ehtiyoji bilan bog'liq. Ikki qarindosh til bir-biriga qanchalik yaqin va o'xshash bo'lsa, so'zlovchilar uchun ular qisqa amaliy muloqotdan so'ng shunchalik tushunarli bo'ladiki, o'zaro ta'sirga hech qanday hojat qolmaydi¹.

¹Дворин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. -Ленинград: Наука, 1975, - с 154.

“Alpomish” dostonida qarindosh bo‘lmagan qo‘shni xalqlardan fors-tojik tilining ta’siri leksik, qisman, grammatik strukturada aks etadi. Qadim-qadimdan O‘zbekiston hududida aholi leksikasida bilingvizm hodisasi uchraydi. Bilingvizm hodisasi doston tilidagi frazeologik birliklarda ham uchraydi. Masalan, *avliyoyi azizlar, rahm nuri Muhammad, taxti Sulaymon, Hakimi Luqmon, Xo‘jai Xizr, parvoyi falak* kabi turg‘un birikmalar bilan bir qatorda dostonda *Hazrati Jaltang, Hazrati Chiltan, Hazrati Odam ota, Hazrati Xizr nazar solsin* singari mifonim, teonimik xarakterdagi birikmalar yuzaga kelgan. *Dostonda Hazrati Jaltang, Hazrati Chiltan* kabi mifonimlar yuqorida keltirilgan teonimlar qolipida shakllangan. Shu bois ham bir qaraganda mana shu mifonimlar teonimlar singari o‘quvchi ongida shakllanadi. Biroq ushbu mifonimlar aslida inson xayoliy tasavvuri, to‘qimalarining mahsuli hisoblanadi.

Dostondagi frazeologik birliklarda forsiy tilga xos ayrim qoliplardan yana foydalanilgan. Masalan, “*ba jonu dil*” birikmasiga qolipida o‘zbek tilida “*dardu alam*” jumlasini shakllangan. Bir qaraganda ushbu birikmalar strukturasi bir-biriga o‘xshasa-da, “*dardu alam*” birikmasi o‘rtasida kelgan “u” teng bog‘lovchi sanaladi. Biroq ushbu birikmaning shakllanishida fors tilidagi birikuvning ta’siri bois, “u” teng bog‘lovchisi o‘z vazifasini yo‘qotib bormoqda. Dostonda *dardu alamini yormoq, yuragi dardu-alamga to‘lmoq, dardu alami quyushmoq* kabi barqaror birikmalarda buni kuzatish mumkin. Shuningdek, dostonda keltirilgan iboralar tarkibidagi komponentlardan biri forsiycha-tojikcha leksema bo‘lishi mumkin. Biroq bu leksemalar til egalari tomonidan deyarli farqlanmagan holda nutqda qo‘llaniladi.

O‘zbek tiliga “*jufti halol*” birikmasi ham fors-tojik tilidan kirgan bo‘lib, “*juftiga halol*” ma’nosini anglatadi. Ushbu turg‘un birikma nutqda izofali birikma shaklida qo‘llanilib, keyinchalik frazeologik birlikning komponentlaridan birini hosil qilgan. “Alpomish” dostonida ushbu birikma oila qurish, ma’lum urf-odat jarayonida tilga olinadi: *Hakimbek bilan Barchinoy boshdan bir-biriga atalgan, bir-biriga jufti halol bo‘ladi, deb aytib, Boybo‘ri, Boysarilar tilla tanga nazr berib, Qalandar darvesh jo‘nab ketdi (28).*

Shuningdek, dostonda uchraydigan *nigohi tushmoq, qalbi pok, mehri jo‘shmoq, mehr tashlamoq, dilini xushlamoq, shirin so‘zlamoq* kabi ko‘plab frazeologik birliklarda komponentlardan biri fors-tojikcha leksema bo‘lib, hozirgi kunda ushbu birliklarni o‘zlashma ekani farqlanmaydi.

Dostonda arab tiliga xos birikuv qoliplaridan deyarli foydalanilmaydi. Biroq asardagi barqaror birikmalar komponentlaridan biri arabiy leksema bo‘lishi mumkin. Misol, *ahdiga qattiq turmoq*:

*Qattiq turib ahdiga,
Kal cho'poning baxtiga,
Ishni bajarib naqdiga,
Qayqubodni chiqardi (327).*

Va'dasini tindirmoq - Shunday qilib, maston ayyorning jazosini berib, Qayqubodni podshoh qilib, taxtiga mindirib, bergan va'dasini tindirib, qatorida nor olib, o'lja olib norlarga ortib, tilla bilan zar olib, karvon bo'lib, Elomon tuyachini karvonboshi qilib, Boysari akasini birga olib, mol-dunyosi bilan yo'lga solib, ko'chib kelgan qo'ng'irotlar ham qo'shilib, katta karvon-ko'ch bo'lib, qatorlashib Alpomish Boychibor otining beliga minib, Qayqubod-shoh do'sti, Tovkaoy va Toychaxonlar bilan xo'shlashib, yo'lga tushib, yurishni tezlab, ota yurtini ko'zlab, Boysun-Qo'ng'irotni izlab borayotgan joyi ekan (327).

Nazr bermoq, qo'lini halollatmoq, nazari tushmoq, qalbi qaynoq, kayfini chog'lamoq, jafo tortmoq, xatoga toymoq, jazava tutmoq kabi iboralarda ham birikma komponentlaridan biri arabcha leksika hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu leksemalarning arabcha ekani farqlanmaydi.

Iboralar xalq ijodiyotining mahsuli bo'lganligi sababli muayyan bir joyning tabiati, xalqning iqtisodiy tuzumi, tarixi, madaniyati, hayot tarzi, og'zaki ijodiyoti, badiiy adabiyoti, san'ati, fani, urf-odati kabilarni aks ettiradi va avloddan-avlodga o'tib boradi. Shu jarayonda ular ma'lum semantik va struktur o'zgarishlarga ham uchraydi².

“Alpomish” dostonidagi frazeologik birliklar tarkibiy qismlarining etimologik jihatdan ko'p tilli emasligi, qardosh bo'lmagan tillarga xos leksemalarning ham til egalari tomonidan o'zlashma sifatida qaralmasligi, asosan, dialektal xarakterga ega yekani bilan ham ahamiyatlidir. Frazeolgik birliklarning tahlili shuni ko'rsatadiki, doston tili, uning sintaktik, morfologik qurilishiga uzoq madaniy, ijtimoiy aloqalarga ega tillardan fors-tojik va arab tilining ta'siri deyarli sezilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдиев А.Т. «Алпомиш» достони тилининг лексик-семантик ва стилистик хусусиятлари (Нўкиз жирова варианти асосида): Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Нукус, 2011
2. Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. - Ленинград: Наука, 1975, - с 154.
3. Ашуров Д.А. “Алпомиш” достонининг лингвокултурологик хусусиятлари. Фил.фан.бўй. фал.фан.док.дисс. -Наманган, 2021,б. 123-

² Маматов А.Э. Ўзбек тили фразеологияси. -Тошкент: 2019, б-4

4. Байзаков Ж. Лексические особенности казахского героического эпоса “Алпамыс”: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Алма-Ата, 1967. – с. 19
5. Бегматова Г. Ўзбек миллий корпусида идиомалар базасини яратиш. Фил.фан.бўйича фалсафа доктори (ПнД) дисс. -Термиз: -2021, -б. 18
6. Галиева М.Р. “Дунёнинг лисоний тасвирида диний-мифологик тафаккурнинг акс этиши”, Фарғ‘она, 2019, филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертатсия автореферати
7. Мирзаев Т., Эшонқул Ж., Фидокор С. “Алпомиш” достонининг изоҳли луг‘ати. – Тошкент: Елмус-Пресс-медиа, 2007. Б.27
8. Махмараимова Ш. Ўзбек тили теоморфик метафораларининг қисқача концептуал луг‘ати. – Тошкент: Ч

